

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 5
ISSUE 3

2024

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 3

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

Ф.А. Бахритдинова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ю.К. Еронов

доктор медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2024-3>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

F. Bakhritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.K. Eronov

Doctor of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Омонова Мафтуна Шавкат кизи К ВОПРОСУ О МИКРОФЛОРЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОЛИПОЗНОМ СИНУСИТЕ.....	7
2. Амонов Шавкат Эргашевич, Умаров Улугбек Хусанович, Ражабов Аскар Хамракулович ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ИНОМЕД ФАСТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ.....	11
3. Терехов Алексей Борисович, Кадыров Маъруфжон Худойбердиевич, Кадыров Максуджон Маъруфжонович, Ворисов Акбар Ахзарович, Кадырова Сехрангез Маъруфжоновна НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛОМБИРОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА НА ПЕРИАПИКАЛЬНЫЕ ТКАНИ ПРИ ВЫВЕДЕНИИ ЗА ВЕРХУШКУ КОРНЯ.....	16
4. Боймуратов Шухрат Абдужалилович, Хатамов Улугбек Алтибаевич, Усманов Саидъало Усмон угли ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ НА УВЕЛИЧЕНИЕ РИСКА ТРАВМ ЧЕЛЮСТНО- ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ.....	23
5. Исхакова Зухро Шарифкуловна ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ (обзор литературы).....	27
6. Narziyeva Dilfuza Baxtiyorovna YUZ-JAG' SOHASIDA YIRINGLI YALLIG'LANISH JARAYONI MAVJUD BEMORLAR LIMFATROP USULDA DAVOLANGANDA, AJRATIB OLINGAN QO'ZG'ATUVCHILARNING DINAMIK O'ZGARISHI.....	34
7. Хазратов Алишер Исомиддинович, Ризаев Жасур Алимджанович, Алиева Дилфуза Акмаловна, Ганиев Абдуваз Абдурахатович ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОТ РАКА ПОЛОСТИ РТА В МИРЕ И СОСТОЯНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	39
8. Шомуродова Гулчехра Хуршидовна, Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна, Хасанов Ахмаджон Одилжон ўгли СОСТОЯНИЕ ПАРОДОНТА И ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ КУРЕНИЯ.....	46
9. Курбонов Хуршед Рахматуллаевич, Орипов Фирдавс Суръатович, Пресняков Евгений Валерьевич, Емелин Алексей Михайлович, Деев Роман Вадимович СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИСТОМОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕН-АКТИВИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ГЕЛЕВОМ НОСИТЕЛЕ.....	52
10. Sadriev Nizomiddin Nazhmiddinovich OPTIMIZATION OF THE PREVENTION OF DENTAL DISEASES IN MECHANICAL ENGINEERING WORKERS.....	61
11. Vohidov Elbek Rahimovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Nazarova Nodira Sharipovna PARODONT TO'QIMASI KASALLIKLARI HOLATINI HOMILADOR AYOLLARDA KLINIK KO'RINISHI VA RIVOJLANISHINING ANAMIYATI.....	66
12. Абдуқодиров Абусалом, Бахриев Улугбек Тоштемирович, Мухамедиева Феруза Шухратовна, Абдуқодиров Давиржон Абусалом угли ИСТОРИЯ ОРТОГНАТИЧЕСКОГО ИСПРАВЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.....	71
13. G'afforov Sunnatullo Amrulloevich, Shamsieva Mahfuza Olimjon qizi, Axrarova Shoira Ibragimovna TUG'MA MIYA FALAJI MAVJUD BOLALARNING OG'IZ BO'SHLIG'I SUYUQLIGINING FIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI.....	78
14. Бакиева Шахло Хамидуллаевна, Джураев Жамолбек Абдукахарович, Каримбердиев Бахриддин Исмаиллоевич РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-РЕНТГЕНИЧЕСКОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ РЕШЕТЧАТОЙ ПАЗУХИ И СТенок НОСО-СКУЛО-ГЛАЗНОГО КОМПЛЕКСА.....	84

15. Buzrukzoda Javokhirkhon Davron AUGMENTATION OF THE ALVEOLAR PROCESS VOLUME IN THE MAXILLARY REGION USING A TITANIUM FIBER-BASED MEMBRANE.....	90
16. Isxakova Zuxro Sharifkulovna YUZ JAG' SOHASI YIRINGLI-YALLIG'LANISH KASALLIKLARINI ZAMONAVIY BOG'LOV VOSITALARI BILAN DAVOLASH SAMARALIGINI OSHIRISH.....	94
17. Samieva Gulnoza Utkurovna, Baxranova Malika Shavkatovna, Usmanova Kamilla Baxtiyorovna SURUNKALI LARINGOTRAXEITDA HALQUM SHILLIQ QAVATIDAGI MORFOFUNKSIONAL POLIMORFIZM.....	97

Абдуқодиров Абусалом
Бахриев Улугбек Тоштемирович
Мухамедиева Феруза Шухратовна
Абдуқодиров Давиржон Абусалом угли
Кафедра Хирургической стоматологии Центра повышения
квалификации медицинского персонала

ИСТОРИЯ ОРТОГНАТИЧЕСКОГО ИСПРАВЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13759234>

АННОТАЦИЯ

В статье проведен хронологический анализ научной литературы, посвященной хирургическому лечению деформаций верхней челюсти. История ортогнатического лечения деформаций верхней челюсти началась от простых операций в области её альвеолярного отростка, где основное внимание клиницистов было направлено на исправление прикуса. В настоящее время использование современной медицинской технологии позволяет проводить их на всех костях средней зоны лица с достижением оптимального эстетического баланса лица и прикуса у пациентов с различными формами деформаций верхней челюсти.

Ключевые слова: деформация, верхняя челюсть, прикус, лечение.

Abdusalom Abduqodirov
Ulugbek Toshtemirovich Baxriev
Feruza Shuxratovna Muxamedieva
Davirjon Abdusalom ugli Abduqodirov
Tibbiyot xodimlarini kasbiy rivojlanish markazi
Xirurgik stomatologiya kafedrası

YUQORI JAG‘ DEFORMATSIYALARINI TO‘G‘RILASH UCHUN O‘TKAZILGAN ORTOGNATIK OPERATSIYALAR TARIXI

ANNOTATSIYA

Maqolada yuqori jag‘ deformatsiyalarida o‘tkazilgan ortognatik operatsiyalarga bag‘ishlangan ilmiy adabiyotlar xronologik tarzda o‘rganilgan. Ular 20-asr boshlarida yuqori jag‘ alveolyar o‘sig‘ini sindirish va tishlovni tiklashga qaratilgan kichik operatsiyalardan iborat bo‘lgan. Hozirgi kunda ortognatik xirurgiya zamonaviy tibbiyot texnologiyalarni qo‘llash asosida bu operatsiyalarni yuqori jag‘da va unga qo‘shni bo‘lgan soha suyaklarida ham muvafaqqiyatili amalga oshirmoqda va bu toifadagi patsientlarni davolashda misli ko‘rilmagan funksional va estetik natijalarga erishmoqda.

Kalit so‘zlar: deformatsiya, yuqori jag‘, prikus, davolash.

Abdusalom Abdukodirov
Ulugbek Toshtemirovich Bakhriev
Feruza Shuxratovna Mukhamedieva
Davirjon Abdusalom o‘gli Abdukodirov
Department of Surgical Dentistry of the Center
for Advanced Training of medical Personnel

THE HISTORY OF ORTHOGNATHIC CORRECTION OF UPPER JAW DEFORMITY

ANNOTATION

The article provides a chronological analysis of the scientific literature on the surgical treatment of deformities of the upper jaw. The history of orthognathic treatment of deformities of the upper jaw began with simple operations in the area of its alveolar process,

where the main attention of clinicians was focused on correcting the bite. Currently, the use of modern medical technology allows them to be performed on all bones of the middle zone of the face to achieve an optimal aesthetic balance of the face and bite in patients with various forms of deformities of the upper jaw.

Keywords: maxillary deformation, upper jaw, occlusion, treatment.

Kirish. Mustaqilligimizning shu o'tgan 30-yildan ortiq davrida ortogantik xirurgiya bizning Respublikamiz Sog'liqni Saqlash tizimida yuz-jag' xirurgiyasi sohasining bir yo'nalishi sifatida o'z o'rnini topdi. Lekin uning tarixiga bag'ishlangan ilmiy ishlar va maqolalar bizning adabiyotimizda uchramaydi. Shu tufayli bizning bu maqolamizning asosiy maqsadi amaliyotdagi yuz-jag' xirurglari va ilim olib o'sib kelayotgan yosh avlodni yuqori jag'ni ortognatik yo'l bilan to'g'rilash operatsiyalari tarixi bilan tanishtirish hisoblanadi. 19-asr ikkinchi yarmida va 20-asrning boshlarida ishlab chiqilgan pastki jag' sohasidagi operatsiyalarning doimo yaxshi natijalarga olib kelmaganligi amalyotchilarni buning sababi yuqori jag'ning deformatsiyasi ekan degan fikriga olib keldi. Ya'ni yuz-jag' sohasidagi disgarmoniyalar tufayli kuzatiladigan funksional va estetik yetishmovchiliklar yuqori jag' deformatsiyalari tufayli ham kelib chiqishi isbotlandi. Yuqori jag' deformatsiyalari uning o'lchamlarining kichiklashuvi yoki kattalashuvi bilan namoyon bo'ladi. Yuqori jag'ning o'lchamlari kichiklashuvi bilan kechuvchi deformatsiyalar tishlovning Engel bo'yicha 3-klass buzilishi, mezial tishlov, opistognatiya, retrognatiya, mikrognatiya va boshqa atamalar bilan nomlangan (42; 5; 8; 9;13;18;22;24;).Lekin hozirgi paytda klinik amaliyotda qulay bo'lgan yuqori retro-mikrognatiya atamsini qo'llanmoqda. Bu atamalar JSST tomonidan tasdiqlangan tasnifda bo'lib jag'ning o'lchamlari, uning pastki jag' bilan munosibati va miya asosiga nisbatan joylashuvi to'g'risida aniq ma'lumot beradi va klinik amaliyotda qo'llash uchun juda qulay hisoblanadi. R. Scott Conley (2022) fikriga ko'ra 20-asr boshlarida amaliyotchilar yuqori jag'ni operatsiya yo'li bilan oldinga siljitish uchun harakat qilishgan. Lekin uning biologik xususiyatlarni yaxshi bilmaganliklari uchun uni to'liq ajratishni iloji yuq va ajratilgan holda u nekrozga uchraydi deb o'ylashgan. Yuqori retro-mikrognatiyani xirurgik yo'l bilan bartaraf etishga 1927-yilda Vassmund tomonidan amalga oshirilgan yuqori jag'ni Le-For-1 siniq chizig'i bo'ylab o'tkazilgan osteotomiyasi asos bo'lgan desak xato bo'lmaydi. U yuqori jag'ni deformatsiyasini bartaraf etish uchun noksimon teshik pastki qirrasidan to miya asosigacha ya'ni qanotsimon o'siqlar bilan birgalikda osteotomiya o'tkazgan. Osteotomiya qilingan yuqori jag' kompleksi siljilmasdan o'z joyida qoldirilgan va bir haftadan so'ng ortopedik moslama yordamida old tomonga rejalangan masofaga tortilgan. Bu usulda qanotsimon o'siqlar va yuqori jag' do'mbog'iga yopishgan chaynov mushaklari jag'ni o'z joyiga tortishgan va ko'pchilik hollarda o'z joyiga siljishiga sabab bo'lgan. N. A Rabuxinining (1974) fikriga qaraganda o'sha davirda ortognatik xirurgiya amaliyotiga klinik, antropometrik va biometrik tekshiruvlarga qo'shimcha sifatida telerentnografiya (TRG) ning kiritilishi jag'lar deformatsiyalarining tish alveolyar va gnatik turlarga ajratilishiga hamda xirurglarning ortodontlar bilan hamkorligini yanada oshuviga olib kelgan. Keltirilgan tashxisot usullaridan foydalangan holda K. Schuchardt 1942 -yilda Vassmund taklif qilgan usulni yuqori jag' do'mbog'ini qanotsimon o'siqlardan ajratgan holda amalga oshirgan va osteotomiya qilingan bo'lakni tashqaridan tortuvchi moslama yordamida tishlovni tiklashga harakat qilgan. Lekin bu usul ham yuqorida keltirilgan kamchiliklardan holi bo'lmagan. Bu usullarni

yaxshi o'rgangan va tajribada qo'llagan nems yuz-jag' xirurgi H. Obwegeser 1965- 69-yillarda yuqori mikrognatiyani to'g'rilash uchun Le- For -1 osteotomiyasini yuqori jag'ni qanotsimon o'siqlardan ajratish va uni to'liq harakatchan holatga keltirish hamda qanotsimon o'siqlar bilan yuqori jag' do'mboqlari oraliqlariga transplantalar qo'yish yo'li bilan bajarib klinik amaliyotga keng tarqatdi. Bundan tashqari muallif yuqori lab va tanglay kemtiklari operatsiyasidan so'nggi mikrognatiyasi bor patsientlarga bu usulni alveolyar o'siq va tanglay sohalari ham transplantalar joylash yo'li bilan bajarib va yaxshi natijalarga erishgan. Yuqori jag'dagi operatsiya ko'rsatma bo'lgan hollarda pastki jag'ning shoxlari sohasidagi sagittal parralovi osteotomiya va genioplastika bilan birgalikda amalga oshirilgan. V. M. Bezrukov ma'lumotlariga qaraganda o'sha davrlarda J.Converse, P Shapiro (1965), Kien (1968), H. Gillies, M. Gustafson va boshqalar (1971) va J. Kufner (1970) lar bu operatsiya vaqtida qattiq tanglayni orqa qismini ko'ndalang kesish, qanotsimon mushaklarni qisman kesish va osteotomiyani chizig'ini ko'z osti qirralarini qo'shgan holda o'tkazishni kabi o'zgarishlarni taklif qilishgan. V. M. Bezrukov (1976) o'z tajribasida ko'z osti, yonoq va burun yon tomonlari haddan tashqari cho'kkan patsientlarda shakl buzilishni bartaraf etishda yuqorida keltirilgan usullar qo'llash yaxshi estetik natijaga olib kelmasligini aniqlagan. Bundan tashqari yuqori jag' kompleksi oldiniga siljirilganida burun qanotlarning kengayishi va uning uchining shakl buzilishi tufayli estetik yetishmovchilik yuzaga kelishini kuzatgan. Keltirilgan kamchiliklarni bartaraf qilish uchun yuqori jag' total osteotomiyasining bir necha xil takomillashtirilgan variantlarini taklif qilgan. Ulardan birinchisida yuqori jag' osteotomiya chizig'i noksimon teshik qirrasidan balandaroq va 45° yuqoriga yo'naltirilgan bo'lib ko'z osti teshigiga 5mm yetmasdan burchak ostida yonoq-alveolyar qirrasini va jag' do'mbog'ini kesib o'tib qanotsimon o'siqqacha borgan va maxsus egilgan doloto yordamida jag' do'mboqlari ulardan ajratilgan. Shundan so'ng burun yon devorini noksimon teshik yonidagi yarim gorizontalliniya orqali 5mm orqadan vertikal yo'nalishda osteotomiya qilgan va uni burun tubi bo'ylab qanotsimon o'siqqacha davom ettirgan. Qarma-qarshi tomonda ham analogik operatsiya bajarilgan. Eng oxirida burun devori osteotomiya qilingan va yuqori jag' kompleksi pastga qarab sindirilgan. Ajratilgan jag' kompleksini oldinga surganda burun qanotlarni kengayishini oldini olish maqsadida burun o'rta tog'ayini pastdan yuqoriga qarab yoysimon-uchburchak shaklda kesigan. Jag'ni orqaga siljishini oldini olish uchun qanot -jag' oralig'iga allotransplantatlarni joylagan. Natijada bu usul tish ildizlarining shikastlanishi va burn shaklining buzilishini oldini olgan. Ikkinchi usul bu yonoqlar sohalari cho'kkan bemorlar uchun ko'rsatilgan bo'lib osteotomiya chizig'i avvalgidek boshlangan va faqat ko'z osti teshigidan 5mm pastidan o'tadigan suyak kesuvi yonoq suyagining pastki qismini ham o'z ichiga olgib qanotsimon o'siqqacha olib borilgan. Sindirilgan yuqori jag' kompleksi oldinga siljishi natijasida yonoq sohasida hosil bo'lgan oraliqlarga ham allotransplantlar joylagan va uni sim choklar bilan qotirgan. Natijada yuzning bu sohalari kuzatiladigan estetik kamchiliklarni bartaraf etilishiga erishilgan. Yuqori mikrognatiyani yuqori lab,

alveolyar o'siq qattiq va yumshoq tanglay kemtigi operatsiyasidan so'ng kelib chiqqan hollarda mutaxassislar bu operatsiyani tanglay aponevrozini kesish va alveolyar o'siq va burun qanotini transplantatlar bilan ko'tarish yo'li bilan bajarishgan (5, 20;). Ko'rsatma bo'lgan hollarda patsientning burun suyagi deformatsiyasini bartaraf etishni ham shu kesuvdan amalga oshirishgan. 1987-yilda V. I. Gunko bu usul bajarilayotganda yuqori jag'ning va burun devorining distal qismini osteotomiya qilishdagi murakkablik borilgini aniqlagan va uni oson bajarish usulini taklif qilgan. U bu sohalar osteotomiyasini yuqori jag' old devorida hosil qilingan o'lchamlari 0,5:0,5: 0,5 santimetr bo'lgan darachalardan bajargan. Osteotomiyani bu anatomik tuzilmalarni ko'rgan holda bajarish bu nozik sohani shikastlamasdan sindirib olishni yengillashtirgan. Ko'pchilik hollarda bu operatsiyalar pastki jag' shoxlarining vertikal osteotomiyasi bilan birgalikda bajarilgan. Mualliflarning yillar davomidagi kuzatuvlari natijasi keltirilgan usullarning burun pastki chig'anoqlar giperpalziyasi, uning tubining gumbazsimon qalinlashuvi, oldingi bo'rtig'ining haddan tashqari kattalashuvi va noksimon

teshik skeletining torayishi tufayli yuzaga kelgan burundan nafas olishi qiyinlashuvi bo'lgan patsientlarga qo'llanishi nafas olishning yanada qiyinlashuviga olib keladi degan xulosaga olib kelgan. Bundan tashqari taklif qilingan burunni to'rtburchak tog'ayini yoysimon kesuvi uning qanotlarni kengyishini doimo oldini olmasligi ham ma'lum bo'lgan. Shu tufayli V. M. Bezrukov V. I. Gunko, S. G. Ananyan va A. Abduqodirovlar tomonida (A\ S №1572557) 1990-yilda bu toifadagi patsientlarga shakl buzilishni to'g'rilash uchun yuqori jag'ni total osteotomiyasi, ostektomiyasi va burun skeletini kengaytirish" usuli taklif qilingan. Bu usulda yuqori jag' kompleksi osteotomiyasi Le-For-1 chizig'dan balandroqdan o'tkazilib jag'ni pastki sindirish amalga oshirilganidan so'ng butun osteotomiya yuzasi bo'ylab avval rejalangan o'lchamda ostektomiya o'tkazilgan. Shundan so'ng burun yo'li avval rejalangan hajimda noksimon teshikni qirralanini kesish, burun bo'rtig'ini olib tashlash va uning tubni ostektomiya qilinib kengaytirilgan. Natijada yuqori jag' deformatsiyasi uchala tekshikda ham bartaraf etilib mo'ljallangan masofaga siljirilgan va burundan nafas olish tiklangan.

Rasm-1. Yuqroi jag'ning total ostektomiyasi va burun skeletini kengaytirish operatsiyasi a) ostektomiya va Ostektomiya chizig'i b) bo'laklar rejalangan masofaga siljirilgandan so'nggi holat v) bunun skeleti kengaytirish chizig'i g) kengaytirilgandan so'nggi holat (A\ S №1572557)

Jag' oldinga siljirilganida oldinigi bo'rtiqning uchi burun uchiga qadalib uni deformatsiyasini keltirib chiqarmagan va burun qanotlari noksimon teshikning kengaygan joyiga joylashganligi tufayli uning asosi ham kengaymagan. Osteotomiya qilingan yuqori jag' kompleksi yuqoriga siljitish masofasi 8mm dan oshgan holda giperplaziyaga uchragan burun pastki chiqanoqlar ham olib tashlangan. Shu tariqa oldinga va yuqoriga siljirilgan yuqori jag' kompleksi sim

choklar yoki plastinkalar yordamida qotirilgan Mualliflar bu usulni burun skelet torayishi tufayli nafas olishi qiyin bo'lgan yuqori mikrognatiyasi bor patsientlarga tavsiya qilishgan. Yuqori mikrognatiya ko'pchilik hollarda pastki makrognatiya bilan birgalikda kelganligi tufayli bu usul pastki jag' shoxlarida o'tkaziladigan subkondilyar vertikal osteotomiya operatsiyasi bilan birgalikda bajarilgan. Bu usulning mualliflaridan biri Toshkent vrachlar malakasini oshirish

instituti xirurgik stomatologiya kafedrasini mudiri professori A. Abduqodirov 1991 -yil 11- oktyabrda O'zbekistonda birinchi bo'lib bu operatsiyani pastki jag'dagi operatsiya bilan birgalikda amalga oshirgan va Respublikada bimaxsellar operatsiyalarga asos solgan. Avtor 300-dan ortiq patsientlarga bu operatsiyalarni bajarib yaxshi funksional va estetik natijalarga erishgan. Keltirilgan jarroxlilik usullari bilan birgalikda yuqori jag'ning nosimmetrik kichiklashuvi bilan kechadigan deformatsiyalarni bartaraf etish uchun Le-For- 1 osteotomiyasining auto- yoki allotransplantatlar qo'llanadigan usullari ham taklif qilingan va ular amaliyotda keng tarqalgan (10,11, 12, 13.). Shu davrda mutaxassislar tomonidan Le-For -2 va 3 sinii chiziqlari bo'yicha operatsiyalar taklif qilingan bo'lib ular ko'proq yuqori mikrognatiyaning yuzning boshqa suyaklari va miya qutisi bilan birgalikda kelgan shakl buzilishlarini ya'ni kraniofassial sindromlarni to'g'rilashda ko'llanilgan va hozir ham takomillashtirilgan holda qo'llanib kelmoqda (44, 24, 22, 11, 26, 20, 29,). 2000- yillardan boshlab ortognatik xirurgiyaga ortognatiya- ortognatiya protokoli, jag'larni va yuz skeletini segmentlarga bo'lish va turli implantalarni qo'llab operatsiyalarning yuz tipini hisobga olgan holda o'tkazila boshladi. Va shu bilan birgalikda tashxisotida va davolash jarayonida raqamli texnologiyalarni qo'llanishi, 3D-shakillantirish va sun'iy intellekti qo'llash operatsiya natijalarini avvaldan ko'ra bilish imkoniyatini paydo qildi va ortognatik xirurgiyani rivojlanishini yana bir qadam oldinga siljitti (12, 38, 37, 2, 30,). Yuqori jag' kattalashuvi tufayli o'tkaziladigan operatsiyalarga etibor beradigan bo'lsak amaliyotchilar ortognatik xirurgiyaning rivojlanishning turli davrlarida deformatsiyani bu turni tashxislash uchun xar-xil bir-biriga zid bo'lgan atmalardan foydalanishgan. Bularga tishlovning Engel bo'yicha 2-klass buzilishi, yuqori jag'ning vertikal yo'nalishda ortiqcha o'sishi, milk tabassumi, alveolyar o'siqning giperplaziyasi, "Longe face syndrome", ochiq tishlov, chuqur tishlov, distal tishlov, prognatiya, makrognatiya, opistognatiya va boshqa atamalar kiradi (36, 28, 32, 22,33, 4, 16, 3, 19,9) . Lekin hozirgi paytda ko'pchilik mutaxassislar yuqori pro-yoki makrognatiya atamalaridan foydalanishmoqda. O'tgan asr boshlarida yuz o'rta qismi va yuqori jag' sohasining murakkab anatomik tuzilishini hisobga olgan holda klinitsistlar yuqori jag'ning alveolyar o'sig'i sohasida kichik hajimdagi operatsiyalarni o'tkazishgan xolos. Wolfe S. A. (1989) keltirishicha birinchilar qatorida G. Cohn-Stock(1921) yuqori ochiq tishlov bilan kelganida uni barataraf etish uchun tanglay tomonidan ikkala premolyarlar oralig'ida vertikal yo'nalishda alveolyar o'siqni osteotomiya qilgan va bu ikkala osteotomiya chizig'ini tutashtirish uchun doloto yordamida gorizontall osteotomiya o'tkazgan va o'rta fragmentni qo'l bilan bosib sindirib orqaga va pastga siljitgan. Operatsiyadan so'nggi davrda osteotomiya qilingan fragment shinalar yordamida immobilizatsiya qilingan. M. Wassmund (1935) yuqoridagi avtordan farq qilgan holda yuqori jag' old qismi alveolyar o'sig'ini tanglay va vestibulyar tomondan bir vaqtning o'zida osteotomiya qilgan va jag'lararo immobilizatsiya amalga oshirib tishlovni to'g'rilanishiga erishgan. Frontal tishlar haddan tashqari oldinga turtib chiqqan holdarda ikkala tomondan ham premolyarlarni sug'irishni ko'zda tutgan. Shu davrda va keyinroq A. K. Limberg1924; Schuchardt K., 1942 va boshqalar yuqori jag'ning analogik shakl buzilishida frontal tishlar oralig'ida osteotomiya o'tkazish, jag' tanasini dekontaktsiya qilish, kompaktostetomiya o'tkazish, alveolyar o'siq osteotomiyasi va ko'rsatilgan holdarda tishlarni sug'urish va so'ngra tish qatorlarini protezlash yordamida tiklash

usullarini amalga oshirishgan. Mualliflarning fikriga ko'ra taklif qilingan usullarni amalga oshirish vaqtida tish ildizlarining shikastlanishi va alveolyar o'siqning sinishi kabi asoratlardan kuzatilgan. Operatsiyadan so'nggi davrda osteotomiya qilingan fragmentlarda qon aylanishining buzilishi tufayli nekroz yuz berganligi va yallig'lanish asoratlari kuzatilganligi tufayli ular amaliyotda keng qo'llanmagan. G. I. Semenchenko (1962) yuqori prognatiyaning ochiq tishlov bilan birga kelgan hollarida G. Cohn-Stock taklif qilingan operatsiyani takomillashtirgan holda bir bosqichda bajargan. Bu usulni amalda qo'llashgan amaliyotchilar uni sektoral osteotomiya deb atashgan va suyak to'qimasining keng ochilishi tufayli unda qon aylanishning buzilishi va nekroz kuzatilishini ehtimoli borligini qayd qilishgan(3,19). Olimlarning kuzatuvlari natijasida keltirilgan usullarning yuqori pro- yoki makrognatiyaning ochiq tishlov bilan birga kelgan holdarda qo'llanishi frontal fragmentning pastga va orqaga siljirilishi tufayli milk tabassumi kabi estetik yetishmovchilik yuzaga kelishi aniqlangan. Shu bilan birgalikda kompleks tekshiruvlar natijasida ochiq tishlovning ko'pchilik hollarida yuqori jag' distal qismining vertikal yunalishda ortiqcha o'sishi sababi yuzaga kelishi ham isbotlangan. Keltirilgan faktlarni hisobga olgan holda klinitsistlar yuqori jag'ning distal qismida o'tkaziladigan fragmentar osteotomiya va osteotomiya usullarini taklif qilishgan. Bunga K.Schuchardt (1959) tomonidan taklif qilingan yuqori jag'ning distal qismining ikki bosqichli osteotomiyasi misol bo'la oladi. U birinchi bosqichda yuqori jag'ning distal qismini tanglay tomondan qoziq tishlardan boshlab to oxirgi molyarlar orqasigacha bo'lgan sohasida yumshoq to'qimalarni kesib suyakni ochgan osteotomiya o'tkazgan va jarohatni tikib quygan. Uch hafta o'tganidan so'ng ikkinchi bosqichda xuddi shunday osteotomiyani vestibulyar tomondan qoziq tishlardan boshlab to qanotsimon o'siqlargacha o'tkazgan va yuqori jag' do'mbog'ini undan kuch bosimi yordamida ajratgan. Shundan so'ng osteotomiya va osteotomiya qilingan distal bo'laklar yuqoriga siljilib frontal ochiq tishlov bartarf qilingan. Operatsiyadan so'nggi immobilizatsiya 1,5-2oy davom etgan. Bu operatsiya ko'pchilik xirurglar tomonidan yaxshi qabul qilingan va ba'zi o'zgartirishlar kiritilgan holda keng qo'llanilgan (15, 35,) V.I.Arsybushev (1968) bu operatsiyani bir bosqichda amalga oshirgan. Buning uchun u jag' vestibulyar tomondan to'liq va tanglay tomonda avaylovchi kesmlar o'tkazgan va yuqori jag' distal qismini qanotsimon o'siqlar bilan birgalikda osteotomiya qilgan va yuqoriga siljiti tishlovni tiklagan. O'sha paytdagi ilmiy ishlar tahlili bu taklif qilingan usullarning yuqori jag' deformatsiyasining ochiq tishlov bilan birgalikda kelganida yaxshi natija berishini tasdiqlaydi. Shu bilan birgalikda operatsiyaning ikki bosqichligi, osteotomiya qilingan distal bo'laklarning qanotsimon o'siqlar bilan birga yuqoriga siljiti tishlovning qiyinligi, operatsiyani bajarishning texnik jihatdan murakkabligi, muhim qon tomirlari va nervlarning shikastlanishi kabi asoratlardan kuzatilganligi ham qayd etilgan. Keltirilgan asoratlarni bartaraf etish uchun V. M. Bezrukov va V. I. Gunko (1987) hamda hamualliflari bu operatsiyani bir bosqichda takomillashtirilgan holda amalga oshirishgan. Buning uchun ular yuqori jag'ning vestibulyar sohasida o'tish burmachasidan 1,0sm balandlikda premolyarlardan to oxirgi moyarlargacha kesuv o'tkazishgan va shilliq-suyak pardadan tashkil topgan laxtakni yuqoriga qarab ajratishib suyakni ochishgan. Suyak to'qimasi borlar va frezlar yordamida avval belgilangan o'lchamda (tish ildizlaridan 0,5sm balandlikda) premoyarlardan to qanotsimon o'siqqacha osteotomiya

qilingan. Shundan so'ng bu hosil bo'lgan darchadan yuqori jag' medial devori bo'lmish tanglay plastikasida ham osteotomiya o'tkazilgan. Bu fragment premolyarlar va qanotdo'moboq oraliqlarda osteotomiya o'tkazilganidan so'ng mobilizatsiya qilingan. Analogik operatsiya qarama-qarshi tomonda ham bajarilgan va bo'laklar yuqoriga siljililib tishlov tiklangan. Fragmentlar sim choklar yoki vintli plastinkalar yordamida biriktirilgan. Mualliflar taklif qilgan usul biologik asoslangan kesuvlar yordamida bajarilganligi va uning to'qimalarga kam jarohat yetkazishi va texnik jihatidan bajaruvning osonligi sababli osteotomiya qilingan fragmentlarda qon aylanishni buzmagani. Shu sababli hozirgi paytda bu usul ko'pchilik mutaxassislar tomonidan tan olingan va keng qo'llanilmoqda. Bu operatsiyalarning yuqori pro-makrognatiyaning chuqur tishlov bilan bigalikda kelgan hollarda qo'llab bo'lmasligi ayon bo'lganligi sababli mutaxassislar uni bartaraf etish uchun yuqori jag' old tomonida o'tkaziladigan fragmentar osteotomiya usulini taklif qilishgan. Yuqori pro-makrognatiyaning chuqur tishlov bilan birga kelgan holatini bartaraf etish uchun N. Kole (1959) va K. Schuchardt (1960) lar yuqori jag'ning premolyarlar va tanglay va burun bo'shlig'i old qismini o'z ichiga oluvchi ikki va bir bosqichli fragmentar osteotomiyasini taklif qilishgan. Bu operatsiyalarda premolyarlardan bittasini ikkala tomondan ham sug'irilgan va ularning orqa qismidan o'tish burmasidan pastga qarab vertikal kesuv o'tkazilgan va shilliq va suyak pardadan tashkil topgan laxtak ajratilgandan so'ng tish katakchalari sohasida osteotomiya o'tkazilgan. Shundan so'ng bu vertikal osteotomiya uchilaridan gorizontal yo'nalishda noksimon teshik qirralarigacha shilliq parda kesib suyak ochilgan va osteotomiya o'tkazilgan. Shu bilan birgalikda burun o'rta devori ham osteotomiya qilingan. Shundan so'ng qattiq tanglayning o'rtasida premolyarlar sohasida shilliq pardada avaylovchi kesuv o'tkazish yo'li bilan suyak ochilgan va ikkala tomonga tish katakchalarga qarab borlar va frezlar yordamida rejalashtirilgan o'lchamidagi osteotomiya o'tkazilgan. Shundan so'ng osteotomiya qilingan yuqori jag'ning old bo'lagi orqaga va yuqoriga siljilgan. Operatsiyadan so'ng 5-chi kundan boshlab rezina halqalar yordamida bo'laklar orqaga va yuqoriga tortilgan. Jag'lararo immobilizatsiya simlar yordamida boylash yoki uzoq vaqt davomida taqiladiagan ortopedik moslama kiydirish yordamida amalga oshirilgan. Keyinchalik bu operatsiyalar uning asosiy prinsiplari saqlangan holda ko'pchilik amaliyotchilar tomonidan maxsus moslamalar ishlatish va avaylovchi kesimlar o'tkazish yo'li bilan takomillashtirilgan (16, 8, 14, 41;). Bu operatsiyalarning ichida hozirgi paytda ham muvafaqiyat bilan qo'llanib kelayotganlaridan biri bu 1983-yilda V. M. Bezrukov va hammualliflari tomonidan taklif qilingan yuqori jag' frontal sohasining bir bosqichli fragmentar osteotomiyasi hisoblanadi. Boshqa avtorlardan farq qilgan holda yuqori jag' frontal segmenti sohasidagi osteotomiya premolyarlar va markaziy kesuvchilar sohasidagi o'tuv burmasida o'tkazilgan 1,0sm kesuvlar orqali tonnollarda amalga oshirilgan. Mobilizatsiya qilingan old fragment orqaga, yuqoriga va ko'ndalang yo'nalishlarda rejalangan masofaga siljilgan va tishlovning buzilishi uchala tekislikda ham bartaraf etilgan. Bu operatsiyada fragmentlarda qon aylanish deyarlik buzilmasligi reografik tekshiruvlar natijasida isbotlangan va uni yuqori pro-makrognatiyaning chuqur tishlov bilan kelgan holda qo'llash natijasida yaxshi funksional va estetik natijalarga erishilgan. Hozirgi paytda bu usul takomillashtirilgan holda ko'pchilik ortognatik xirurglar tomonidan yuqori pro-

makrognatiyaning chuqur tishlov bilan birga kelgan hollarini bartaraf etish uchun keng qo'llanilmoqda. Yuqorida keltirilgan operatsiyalarni qo'llash yuqori pro-makrognatiya ochiq yoki chuqur tishlov bilan kelganida natija bergan. Lekin bu usullarni yuqori makrognatiyaning alveolyar o'siqning old va orqa qismlarining vertikal yo'nalishdagi kattalashuvi bilan kelgan hollarda qo'llab bo'lmagan. Yuqori makrognatiyaning vertikal yo'nalishda kattalashuvi bilan namoyon bo'luvchi turini R.A. West i B.N. Epker (1972) yuqori jag' alveolyar o'sig'i giperplaziyasi deb atashgan va uni bartaraf qilish uchun jag'ning old va orqa qismida o'tkaziladigan alveolotomiya operatsiyasini taklif qilishgan. Yaxshi funksional va estetik natijaga erishish uchun osteotomiya qilinadigan fragmentlarni operatsiyadan oldinigi davrda qanday yo'nalishda siljilishi kerakligi TRG -suratlarida chizib olingan. Shundan so'ng yuqori jag'ning old va orqa segmentlarda shilliq pardani kesishgan va tishlar ildizlaridan 5mm yuqoridan alveolotomiya operatsiyasi o'tkazishgan. Natijada yuqori jag' orqa tomonda ikkita va old tomonda bitta yoki ikkita bo'laklarga bo'linib yuqoriga va orqaga siljilgan. Bu operatsiya avval ikki bosqichda va keyinchalik bir bosqichda amalga oshirilgan. Bu operatsiyalar ko'rsatma bo'lgan hollarda pastki jag'da o'tkaziladigan operatsiyalar bilan birgalikda ham bajarilgan. Operatsiya natijasida milk tabassumi va tishlov buzilishi bartaraf etilgan. Klinik kuzatuvlarda bu operatsiya o'tkazish vaqtida va undan so'nggi davrda tishlarning shikastlanishi, pulpaning nekrozi, tushib qolishi va osteotomiya qilingan fragmentlarning nekrozi va boshqa asoratlar yuz berishni qayd etilgan. Bu operatsiya asoratlarni oldini olish maksadida Bel I.W.H., Proffit W.R., White R.P., (1980), H.D. Hall, Jr. S.C. Roddy (1975) lar uni takomillashtirishgan. Yuqoridagi avtorlarga o'xshab yuqori jag'ning old qismida tishlar ildizlaridan 5mm yuqorida kesuvchi tishlar sohasidan ikkala tomonga qarab to oxirgi molyarlargacha alveolotomiya o'tkazilgan. Shundan so'ng esa tanglay o'sig'i va tanglay suyagi bo'ylab "U"-shaklidagi osteotomiya o'tkazilgan va yuqori jag' do'mbog'i qanotsimon o'siqlardan ajratilgan. Bu ikki osteotomiya chiziqlari bo'ylab gorizontal yo'nalishda avval o'lchangan hajimda osteotomiya o'tkazish va bo'laklarni siljitish natijasida tishlov tiklangan va milk tabassumi bartaraf etilgan. Ba'zi hollarda old bo'lak o'rta chiziq sohasida sagittal yo'nalishda ikkita alohida bo'laklarga bo'lingan va mo'ljallangan yo'nalishda siljilgan. Shu yo'sinda siljilgan osteotomiya qilingan jag' fragmentlari yangi holatda sim choklar vositasida bir-biriga mahkamlangan. Bu usul ko'rsatma bo'lgan hollarda pastki jag' shoxlar sohasida sagittal osteotomiya yoki genioplastika operatsiyalari bilan birgalikda bajarilgan. Operatsiyadan so'nggi davrda ortodontik davo o'tkazilgan va yaxshi funksional va estetik natijalarga erishilgan. Epker B.N., Wessberg G.A., 1981 o'z tajribalari natijasida yuqorida taklif qilingan yuqori jag'ning alveolotomiya operatsiyalari uning hamma yo'nalishdagi o'lchamlarini kattalashuvi tufayli yuzaga kelgan shakl buzilishlarni to'g'rilashda qo'llab bo'lmaydi degan fikrga kelishgan va yuqori jag'ni vestibulyar yoki tangaly tomondan o'tkaziladigan kesuvlar orqali yaxlit yoki bir necha segmentlarga bo'lib yuqoriga ko'rtarish usulini taklif qilishgan. Ammo bu operatsiyalar to'qimlarning, nervlarning va tomirlarning shikastlanishi tufayli ko'p qon oqish bilan kechgan. Mutaxassislar fikriga ko'ra bu asoratlar biologik asoslanmagan kesuvlar o'tkazilishi tufayli kelib chiqqan degan fikrga kelishgan. Bu asoratlarni oldini olish uchun yuqori jag'ni Vassmund taklif qilgan Le For-1 siniq chizgi bo'ylab

osteotomiya va ostektomiya qilishining turli variantlarini taklif qilishgan. O'tgan asrning 70-chi va 80-chi yillarida W.H. Bell va hamkorlari tomonidan yuqori jag'ning Le-For osteotomiyasida qon aylanishi kilinik va eksperimental o'rganilgan va uni o'tkazishni uchun biologik kesuvlar asoslangan. Ular yuqori jag'ning vertikal yo'nalishda kattalashgan hollarida uni vertikal nomutonosibligini muvozanatlash uchun ular Le-For -1 osteotomiya chizig'i bo'ylab rejalangan hajimda ostektomiya o'kazishgan va yuqori jag' kompleksini yuqoriga va orqaga siljitishgan. Ko'rsatma bo'lgan hollarida yuqori jag' kompleksi bir necha bo'laklarga bo'lingan holda rejalangan yo'nalishda siljitib sim choklar bilan qotrilgan. Bu operatsiya jag'lar nomutanosibligi sagittal yo'nalishda juda katta bo'lganida pastki jag' shoxlar sohasidagi sagittal osteotomiya bilan birgalikda o'tkazilgan. Yuqori jag'ning yuqoriga siljilishi tufayli patsientlarda burun asosining kengayishi va burun skeleti tor bo'lgan hollarida esa nafas olishning qiyinlashuvi yuzaga kelgan. Burun estetikasini to'g'rilash uchun qayta operatsiya o'rkazishga to'g'ri kelgan. Ba'zi amaliyotchilar bundan nafas olishni tiklash yoki saqlab qolish uchun bu operatsiyani uning tubni chuqurlashtirish yo'li bilan o'tkazishni taklif qilishgan. Natijada bu asoratlarni oldini olish uchun yuqori jag'ni Le For-1 siniq chizig'i bo'ylab osteotomiya va ostektomiya qilishining turli variantlarini taklif qilingan (27, 33, 22). Bu operatsiyalarning asosiy ma'nosi yuqori jag'ni burun noksimon teshigi qirrasidan to qanaotsimon

o'siqlargacha osteotomiya qilish va shu yo'l bilan ajartilgan yuqori jag' kompleksini yaxlit yoki bir necha bo'laklarga bo'lgan holda yuqoriga, orqaga va ko'ndalang yo'nalishda siljitishdan iborat bo'lgan. Yuqori makrognatiyaning nosimmetrik turlarida va uning pastki jag' bilan birgalikda kuzatiladigan hollarida bu operatsiya simmetrik va nosimmetrik ostektomiya o'tkazish va transplantatlar qo'llab takomillashirilgan va kliniik amaliyotga kiritilgan (8,10,12;). Hozirgi vaqtda operatsiyalarning adekvat ortodontik tayyorlash, anesteziologiyada sun'iy gipotoniya usulini qo'llash va biologik asoslangan kesuvlar o'tkazish yo'li bilan bajarilishi ularning asoratlarni jiddiy kamayishiga olib kelgan. Shu bilan birgalikda tashxisot va davolash jarayoninida kompyuter texnologiyalari va sun'iy intellekt qo'llanilayotganligi jag'lar deformatsiyalari bor bemorlarni davolashda yuzning va miya qutisining hamma suyaklarida ortognatik operatsiyalarni o'tkazib yaxshi estetik va funksional natijalarga erishishga olib kelmoqda.

Xulosa. Yuqori jag'da o'tkazilgan ortognatik operatsiyalarga bag'ishlangan ilmiy adabiyotlar tahlili ular tish qatorlari va alveolyar o'siq sohaslarida o'tkazilayotgan kichik amaliyotlardan boshlanib bugungi kunda yuz skeletining hamma qismlari va qo'shni soha suyaklarida maxsus programmalar va hattoki sun'iy intellekt qo'llangan holda o'tkazilayotgan murakkab aralashuvlar darajasiga yetganligini ko'rsatmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдукадыров А. Клиника, диагностика и лечение взрослых пациентов с «Long facesyndrome» дисс. канд. мед. наук. Москва 1989 180 стр.
2. Абдукадыров А. Усовершенствование реконструктивных операций у взрослых больных с сочетанными деформациями челюстей дис... д-ра. мед. наук Ташкент-2007; 236 С.
3. Аржанцев П.З., Сукачев В.А. Хирургическое лечение сочетанных форм аномалий прикуса // Стоматология.-1974.-№ 3.-С.38-42.
4. Арцыбушев В.И. Хирургическое лечение деформаций челюстей, обуславливающих открытый прикус: Дис. ... канд. мед наук.-М., 1968.-330 с.
5. Безруков В.М. Клиника, диагностика и лечение врожденных деформаций лицевого скелета: Дис. ... д-ра мед. наук.-М., 1981.-329 с.
6. Безруков В.М. Лечение деформаций средней зоны лицевого скелета (Обзор зарубежной литературы) // Мед. реф. журн.-1976.-Т.ХІІ, №5.-С.14-19.
7. Безруков В.М., Ананян С.Г., Гунько В.И., Абдукадыров А.А. Способ хирургического лечения деформаций средней зоны лица А/С № 1572557 1990 г. Москва.
8. Безруков В.М., Гунько В.И., Григорьянц Л.А. Хирургическое лечение больных с верхней прогнатией и макрогнатией // Стоматология.-1983.-№2.-С. 52-55.
9. Бернадский Ю.И. Травматология и восстановительная хирургия черепно-челюстно-лицевой области.-М., 1999.-446 с.
10. Гунько В.И. Клиника, диагностика и лечение больных с сочетанными деформациями челюстей: Дис. ... д-ра мед. наук.-М., 1987.-525 с.
11. Гунько В.И., Занделов В.Л., Калмыков А.В. Профилактика деформаций носа после костно-реконструктивных операций на верхнечелюстном комплексе // Стоматология.-2000.-№2.-С. 25-28.
12. Гунько В.И., Ханамова Э.А. Медицинская реабилитация больных с несимметричными деформациями верхней челюсти // Стоматология.-2001.-№5.-С.30-34.
13. Дробышев А.Ю., Анастасов Г. Основы ортогнатической хирургии Монография 2007., - Москва 56 стр.
14. Киселев В.А., Неделько Н.А. Щадящая методика хирургического лечения верхней прогнатии // Новое в терапевтической детской и хирургической стоматологии: Тез. докл.-М., 1987.-Т.2.-С.210-211.
15. Козлов В.А., Тюкалов К.В., Кисляков А.Н. Оперативное исправление открытого прикуса двухэтапной мобилизацией боковых отделов верхней челюсти // Стоматология.-1975.-Т.54, №5.-С.32-42.
16. Мазанов П.Ф. Особенности клиники и лечения открытого прикуса у взрослых: Автореф. дис. ... канд. мед. наук.-М., 1965.-19 с.
17. Рабухина Н.А. Рентгенодиагностика заболеваний челюстно-лицевой области: Руководство для врачей.-М., 1974.-365 с.
18. Семенченко Г.И. Хирургическое исправление некоторых форм деформаций верхней челюсти // Стоматология.-1962.-Т.41, № 1.-С.85-88.

19. Сукачев В.А. Атлас реконструктивных операций на челюстях М. 1984.118 с.
20. Adrian Sugar, Serryth Colbert, Alveolar Cleft Bone Grafting and Cleft Orthognathic Surgery Maxillofacial Surgery (Third Edition), 2017.
21. Bell WH, Proffit WR, White RP. Surgical correction of dentofacial deformities. Philadelphia: W.B. Saunders; 1980.
22. Bell W.H., Proffit W.R., White R.P. Surgical Correction of dentofacial deformities.-W.B. Saunders Company, Philadelphia, London, Toronto, 1985.-Vol. 1-2.-P.1985.
23. W.H. Bell (Ed.), Surgical correction of dentofacial deformities, WB Saunders, Philadelphia (1980).
24. Champy M. Surgical treatment of midface deformities. Head Neck Surg. 1980;2(6):451–465. doi: 10.1002/hed.2890020603.
25. Converse J.M., Shapiro H.H. Treatment of developmental malformations of jaws // Plast. Reconstr. Surg.- 1952.-Vol.10, №6.-P. 473-510.
26. Ellis E, III, Zide MF. Surgical approaches to the facial skeleton. 2. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006.
27. Epker B.N., Wessberg G.A. Combined Dentoalveolar osteotomy, reduction cheiloplasty, and Genioplasty; an alternate treatment approach for the short patient // Brit. J. Oral Surg.-1981.-Vol.19, № 3.-P. 283-292.
28. Fish L.C., Wolford L.M., Epker B.N. Surgical orthodontic correction of vertical maxillary excess // Amer. J. Orthodont.-1978.-Vol. 73, № 3.-P.-241-256.
29. García J.M., Sánchez C.L.G., Pacheco Rubio G. Modified Le Fort III Osteotomy: Different Applications J Maxillofac Oral Surg. 2018 Jun; 17(2): 218–227. Published online 2017 Jun 12. doi: 10.1007/s12663-017-1021-z.
30. Hadad H., Lima F.B., Shirinbak I., Porto T., Chen J.E., Guastaldi F. The impact of 3D printing on oral and maxillofacial surgery // Medicine, Engineering Journal of 3D Printing in Medicine, 2023.
31. Hall H.D., Ruddy S.C. Treatment of maxillary alveolar hyperplasia by total maxillary alveolar osteotomy // J. Oral. Surg.-1975.-Vol. 33, № 7.-P.180-188.
32. Harle F. Le Fort I osteotomy (using miniplates) for correction of the long face // Int. J. Oral. Surg.-1980.-Vol. 9, № 6.-P. 427-432.
33. Kavomoto H. Treatment of elongated lower face and the gummy smile // Clin. Plast. Surg.-1982.-Vol.9, № 4.-P.321-325.
34. Köle H. Surgical operations on the alveolar ridge to correct occlusal abnormalities // Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1959;12(5):515–25. <https://doi.org/10.1016/0030-2>.
35. Kufner J. Experience with a modified procedure for correction of open bite // Transactions of the Third International Conference of oral surgery.-London: E.S. Livingstone, 1970.
36. Muller L. Le Syndrome d'exces vertical anterieur // These DoctoratenChirurgiaDentaire.-Paris, 1970.
37. Nabiev F.Kh., Senyuk A.N., Mokhirev M.A., Askerov R.N. To assess the stability of the results of orthognathic surgery with the use of multi-segment osteotomy of upper jaw // Stomatologiya. 2012; 5: 24—7.
38. Nocini P.F., Bertossi D., Albanese M., D'Agostino A., Chilosi M., Procacci P. Severe maxillary atrophy treatment with Le Fort I, allografts, and implant-supported prosthetic rehabilitation // J. Craniofac. Surgery. 2011; 22: 2247—54.
39. Obwegesser H.L. Eingriffe am OberkieferzurKorrektur des prognathischenZustandsbildes // Schweiz. Mschr. Zahnheilk.-1965.-Bd.75, № 4.-S.365-374.
40. Obwegesser H.L. Surgical correction of small or retrodisplaced Maxillae // J. Plast. Reconstr. Surg.-1969.-Vol.43, № 4.-P.351-365.
41. Schendel S.A., Eisenfeld J.H., Bell W.H. The long face syndrome-vertical maxillary excess // Amer. J. Orthodont.-1976.-Vol.70.-P.398-408.
42. Scott Conley R. Orthognathic surgery past, present, and future, Clinical and Investigative Orthodontics, 81:4, 179-186, 2022.
43. Schuchardt K. Ein BeitragzurchirurgischenKieferorthopadieunterBerücksichtigungihrerBedeutung for die Behandlungangeborener und erworbenerKieferdeformitätenbeiSoldaten // Dtsch. Zahn-, Mund-, Kieferhk.-1942.-Bd. 9, № 1.-S. 73-78.
44. Schuchardt K. Experiences with the surgical treatment of some deformities of the jaws: prognathia, micrognathia and open bite // Transactions of the International Society of Plastic surgeons Edinburgh and London, 1960.-P.73-90.
45. Tissier P. Total osteotomy of the middle third of the face for faciostenosis or for sequelae of the Le Fort 3 fractures // J. Plastic Reconstr. Surg.-1971.-Vol.48, № 6.-P.533-541.
46. West R.A., Epker B.N. Posterior maxillary surgery: its place in treatment of dentofacial deformities // J. Oral. Surg.-1972.-Vol. 30, № 10.-P. 562-575.
47. Wassmund H. Frakturen und Luxationen des Gesichtsschädels. Berlin, 1927. J. 48. Wolfe S. A. Günther Cohn-Stock, M.S., D.D.S., father of maxillary orthognathic surgery Craniomaxillofac Surg. 1989 Oct;17(7):331-4.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000